

ТРОЩЕНКО ВЛАДЛЕН МИКИТОВИЧ (24.12.1930 - 22.03.2021)

Смірнова Г.Я.^{1*}, Іванченко В.В.², Пирогова Г.А.¹

¹ Криворізький національний університет, Кривий Ріг

² Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, геоелекології та осадового рудоутворення ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України, Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: smirnova@knu.edu.ua

Вступ. Впродовж більш ніж 100-річної історії існування Криворізького національного університету (КНУ), понад 100 викладачів проводили підготовку інженерів-геологів на різних кафедрах. Є багато опублікованих статей у різних наукових журналах КНУ з цікавими фактами з життя багатьох викладачів, більшість з яких працювали в КГРІ на протязі всієї трудової діяльності. Біографічні дані викладачів також опубліковані в тезах матеріалів різноманітних конференцій.

Все ж, педагогічна і наукова діяльність деяких співробітників ще не знайшла свого повного відображення у доповідях або статтях. Так, наукова і викладацька діяльності професора, доктора геолого-мінералогічних наук - Владлена Микитовича Трощенка, який 35 років навчав студентів петрографії і літології в Криворізькому гірничорудному інституті (КГРІ) була лише частково відображена у публікації (Іванченко та інші, 2010).

Тому, метою даної статті є уточнення біографічних даних та, по можливості, повного відображення життєвого шляху Владлена Микитовича Трощенка, який присвятив понад 40 років свого життя праці в КНУ.

Матеріалами для написання біографічних даних про Владлена Микитовича були фотографії з родинного альбому та надані співробітниками кафедри геології та екології, а також інформація з автобіографії та інших копій документів, що зберігаються в його особовій справі у архіві КНУ (Особова справа № 1016/64).

Новизна. Раніше в 2010 році була опублікована стаття про життя і наукову діяльність професора, доктора геолого-мінералогічних наук Владлена Микитовича Трощенка (до 80-річчя до дня народження).

Метою цієї статті є повне відображення біографічних даних, які зазначені в матеріалах Особової справи № 1016/64, які раніше не були опубліковані.

Виклад результатів дослідження. Владлен Микитович Трощенко почав працювати у КГРІ з 15 червня 1964 року на посаді доцента кафедри загальної геології КГРІ (протокол № 15), з 20 грудня 1965 року по 23 січня 1967 року він працював на посаді в.о. доцента кафедри мінералогії, кристалографії і родовищ корисних копалин (протокол № 6), з 23 січня 1967 року по 10 лютого 1976 року – на посаді доцента кафедри мінералогії, кристалографії і родовищ корисних копалин.

Згідно наказу № 30-62 Міністерства Вищої та середньої освіти УРСР від 10 лютого 1976 року Владлен Микитович був переведений на посаду старшого наукового співробітника терміном на два роки для завершення роботи над дисертаційною роботою на здобуття вченого ступеню доктора геолого-мінералогічних наук. З 10 лютого 1978 року В.М. Трощенко був переведений на посаду доцента кафедри мінералогії та родовищ корисних копалин в зв'язку з закінченням навчання в докторантурі.

15 березня 1988 року В.М. Трощенко присуджено вчене звання професора по кафедрі «Мі-

нералогія, кристалографія та РКК»; 15 березня 1988 року В.М. Трощенко присуджено вчене звання професора по кафедрі «Мінералогія, кристалографія та РКК».

З 30 жовтня 1990 року на засіданні Вченої ради КГРІ (протокол № 6) В.М. Трощенко був переобраний на посаду професора кафедри «Мінералогія, кристалографія та РКК» і працював до свого виходу на пенсію 20 вересня 1999 року.

З 2000 по 2005 р.р. Владлен Микитович обіймав посаду завідувача Науково-дослідного геолого-мінералогічного музею Криворізького технічного університету (Особова справа № 1016/64).

Рисунок 1. Професор В.Н. Трощенко, 2010 р.

Владлен Микитович Трощенко народився 24 грудня 1930 року в родині службовця в м. Томськ. Після закінчення середньої школи в 1948 році вступив до Томського ордена Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту ім. С.М. Кірова на геолого-розвідувальний факультет.

26 червня 1953 року закінчив інститут та отримав диплом Е № 124299 (реєстраційний номер № 2729) по спеціальності «Геологія та розвідка родовищ корисних копалин» з присвоєнням кваліфікації «Інженер-геолог».

Після закінчення інституту до лютого 1954 року В.М. Трощенко працював на посаді дільничого інженера – гірничого контролера в Управлінні Східно-Казахстанського гірничого округу (ЗСГУ) в м. Усть-Каменогорськ. Протягом трьох років до 1957 року працював спочатку на посаді дільничого геолога, а пізніше головного геолога та начальника загону Курайської експедиції в районах Гірського Алтаю в складі партій та експедицій Західно-Сибірського геологічного управління. За час роботи неодноразово отримував подяки та заохочення.

В 1957 р. Владлен Микитович вступив до аспірантури Томського ордена Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту ім. С.М. Кірова на кафедру петрографії. Під час навчання в аспірантурі була підготовлена кандидатська дисертація на тему «Ртутні родовища північної околиці Чуйського степу (Гірський Алтай)», матеріалами для якої були дослідження під час роботи в експедиціях ЗСГУ.

Після закінчення аспірантури в 1960 році В.М. Трощенко залишився працювати асистентом на кафедрі петрографії Томського ордена Трудового Червоного Прапора політехнічного інституту ім. С.М. Кірова. Працюючи на посаді асистента В.М. Трощенко читав лекції з курсу «Петрографія» для студентів спеціальностей геолого-розвідувального та хіміко-технологічного факультетів, проводив лабораторні заняття по петрографічним методам дослідження і практичних занять по курсу «Петрографія».

6 грудня 1961 року після захисту кандидатської дисертації рішенням Об'єднаної ради при Томському ордена Трудового Червоного Прапора політехнічному інституті ім. С.М. Кірова по присутженню вчених ступеней по гірничим, геолого-мінералогічним і географічним наукам (протокол № 2) Трощенко В.М. була присуджена вчена ступінь кандидата геолого-мінералогічних наук.

28 квітня 1962 року Вищою Атестаційною Комісією Міністерства Вищої та середньої освіти СРСР Владлену Микитовичу був виданий диплом кандидата геолого-мінералогічних наук МГМ № 000596.

В 1963 році він був обраний по конкурсу на посаду доцента цієї кафедри. На посаді доцента працював за науково-дослідницькою тематикою «Магматичні комплекси східного схилу Кузнецького Алатау та зв'язок з ними золотого зруднення». Тема виконувалася в творчій співпраці з комплексною тематичною експедицією Красноярського геологічного управління, був підготовлений звіт в 1964 році.

За роки праці в Томському ордена Трудового Червоного Прапора політехнічному інституті ім. С.М. Кірова Владлен Микитович, був членом профбюро геолого-розвідувального факультету, профкому інституту, виконував обов'язки відповідального секретаря приймальної комісії інституту. В.М. Трощенко активно займався науково-дослідною роботою. Основними її напрямками були:

- генезис та механізми формування текстур залізистих кварцитів Холтунського родовища;
- синорогенний магматизм південно-західної частини Гірського Алтаю;
- просторовий та часовий зв'язок ртутного та свинцево-цинкового зруднення Гірського Алтаю;

- тектонічний та літологічний контроль розміщення родовищ та проявів ртуті південно-західної частини Гірського Алтаю;
- ртутні родовища північної околиці Чуйської улоговини Гірського Алтаю (тема кандидатської дисертації);
- перспективи золоторудних родовищ Балахчан, Баликсу (Кузнецький Алатау) після старательських розробок;
- зміни гірських порід як пошукова ознака золотоносних жил на східному схилі Кузнецького Алатау;
- прояви асиміляції та гібридизму під час становлення гранітоїдів Солченського масиву (Кузнецький Алатау);
- дайки лампрофірів в полі ртутної мінералізації.

Рисунок 2. Доцент кафедри мінералогії, кристалографії та родовищ корисних копалин Криворізького гірничорудного інституту, 1965 р.

Подальша викладацька та наукова діяльність Владлена Микитовича пов'язана з Криворізьким гірничорудним інститутом (КГРІ) (нині – Криворізький національний університет або КНУ).

Владлен Микитович Трощенко почав працювати у КГРІ з 15 червня 1964 року на посаді доцента кафедри загальної геології КГРІ (протокол № 15), з 20 грудня 1965 року по 23 січня 1967 року на посаді в.о. доцента кафедри мінералогії, кристалографії і родовищ корисних копалин (протокол № 6).

Рішенням Вищої Атестаційної Комісії Міністерства Вищої та середньої освіти СРСР від 24 червня 1967 року (протокол № 39/II) Владлену Микитовичу був виданий атестат доцента МДЦ № 038633 2 серпня 1967 року. Він був затверджений у вченому званні по кафедрі «Мінералогія, кристалографія, петрографія та родовища корисних копалин».

З 23 січня 1967 року по 18 травня 1970 року затверджений на посаду доцента кафедри міне-

ралогії, кристалографії і родовищ корисних копалин. Після проходження конкурсу (протокол № 9) на посаду доцента В.М. Трощенко продовжує працювати на цій посаді по 31 березня 1975 року.

В цей період з 25 вересня 1974 року по 25 січня 1975 року Владлен Микитович був слухачем на курсах підвищення кваліфікації по спеціальності «Геохімія» при Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова та отримав посвідчення № 10528.

Впродовж 1970-1975 рр. навчальне навантаження В.М. Трощенко складало 800-870 годин. Він читав лекції по дисциплінам: «Петрографія магматичних гірських порід», «Петрографія метаморфічних гірських порід», «Вступ до спеціальності» та «Кристалографія, мінералогія, петрографія».

Проводив лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Методи дослідження речовинного складу», «Метод Є.С. Федорова в петрографії», «Петрографія метаморфічних гірських порід» та «Кристалографія, мінералогія, петрографія». Також керував курсовим проектуванням по «Методам дослідження речовинного складу». Їм було виконано 2 теми госпдоговірної тематики – «Лабораторні дослідження гранітів та мігматитів в межах планшетів Кривий Ріг, Михайлівка при глибинному картуванні» та «Розчленування гранітоїдів на території планшетів Мар'янівка і Чумаки при глибинному картуванні», теми були впроваджені в виробництво. Також була виконана держбюджетна тема «Граніти і мігматити Криворізько-Кременчуцької зони» результати якої були відображені в доповідях науково-технічній конференції КГРІ.

31 березня 1975 року В.М. Трощенко після проходження конкурсу (протокол № 8) знову був переобраний на посаду доцента кафедри мінералогії, кристалографії і родовищ корисних копалин на посаду доцента та продовжував працювати на цій посаді по 10 лютого 1976 року.

Згідно наказу № 30-62 Міністерства Вищої та середньої освіти УРСР від 10 лютого 1976 року Владлен Микитович був переведений на посаду старшого наукового співробітника терміном на два роки для завершення роботи над дисертаційною роботою на здобуття вченої ступені доктора геолого-мінералогічних наук.

Рисунок 3. Доцент кафедри мінералогії, кристалографії та родовищ корисних копалин Криворізького гірничорудного інституту, 1975 р.

Рисунок 4. Колектив кафедри мінералогії, кристалографії та родовищ корисних копалин. 1972 рік.

Верхній ряд зліва направо: Владлен Микитович Трощенко, Леонтій Іванович Мартиненко, Мирослава Ігорівна Єфімова, Віктор Федорович Петрунь.

Нижній ряд зліва направо: Ніна Олексіївна Гумінська, Борис Іванович Пирогов, Маргарита Миколаївна Кузнецова.

На засіданні кафедри мінералогії 23 січня 1978 року (протокол № 9) була розглянута дисертаційна робота В.М. Трощенко на тему «Проблеми дослідження речовинного складу субстрату в граніто-мігматодних комплексах».

25 січня 1978 року радою КГРІ було підтверджено завершення роботи над дисертацією та закінчення терміну навчання в докторантурі. 10 лютого 1978 року В.М. Трощенко був переведений на посаду доцента кафедри мінералогії та родовищ корисних копалин. Результати науково-дослідної роботи по темі докторської дисертації були впроваджені в виробництво геолого-розвідувальних робіт експедиції «Кривбасгеологія».

Впродовж 1975-1980 рр. В.М. Трощенко читав чотири курсу лекцій для студентів геологічних, гірничих, маркшердерських та шахтобудівельних спеціальностей по дисциплінам: «Петрографія», «Літологія», «Кристалографія, мінералогія, петрографія та РКК», «Петрографія та РКК». По цим же дисциплінам проводив лабораторні та практичні заняття.

Також виконував керівництво аспірантами (2 аспіранти захистили дисертації), дипломного та курсового проектування, виробничою практикою та науковими семінарами студентів НДЧ.

Проводив лабораторні заняття з наступних дисциплін: «Методи дослідження речовинного складу», «Метод Є.С. Федорова в петрографії», «Петрографія метаморфічних гірських порід» та «Кристалографія, мінералогія, петрографія». Також керував курсовим проектуванням по «Методам дослідження речовинного складу».

Ним було опубліковано 11 статей і виконано госпдоговірні теми з Новомосковською геолого-розвідувальною експедицією (НГРЕ) та укладені нові договори з НГРЕ № 17-960-78 та Кривбас-геологією № 17-120-79. В 1980 році були закінчені теми та їх результати були впроваджені в виробництво.

В.М. Трощенко виконував обов'язки партгрупорга кафедри, також приймав участь в комісії по вивченню та впровадженню експериментальних форм навчання в КГРІ (головою комісії був доктор технічних наук І.А. Бегагоєн).

На засіданні наукової ради геолого-збагачувального факультету від 25 березня 1980 року (протокол № 10) В.М. Трощенко був переобраний на посаду доцента кафедри «Мінералогія, кристалографія та РКК» терміном на п'ять років.

На засіданні наукової Ради геолого-збагачувального факультету від 4 квітня 1985 року (протокол № 5) В.М. Трощенко був переобраний на посаду доцента кафедри «Мінералогія, кристалографія та РКК» терміном на п'ять років.

В 1986 році під час захисту докторської дисертації в Інституті геохімії та фізики мінералів Академії Наук УРСР Владлен Микитович Трощенко розповів академіку Миколі Пантелійовичу Семененку свій оригінальний погляд на походження гранітів та мігматитів обрамування Криворізького басейну. М.П. Семененко був, мабуть, найавторитетнішим членом ради з захисту дисертації. В дебатах М.П. Семененко був стислим і категоричним: «Я там був, нічого подібного не бачив», потім вислухав доводи претендента на здобуття докторського ступеня, щось прошепотів голові вченої ради академіку М.П. Щербаку і пішов.

У більшості геологів присутніх в залі, майнула думка, що претендента «прокатять». Але виявилось, що М.П. Семененко та всі інші члени ради гідно оцінили наполегливість та аргументованість доказів В.М. Трощенко. Усі 18 членів ради проголосували «за» надання йому наукового ступеня доктора геолого-мінералогічних наук. Справжні вчені вміють відстоювати свою думку і поважають докази інших.

Рішенням Вищої Атестаційної Комісії Міністерства Вищої та середньої освіти СРСР від 19 грудня 1986 року (протокол № 49д/15) В.М. Трощенко присуджена вчена ступінь доктора геолого-мінералогічних наук. Був виданий диплом доктора наук ГМ № 000968.

15 березня 1988 року В.М. Трощенко присуджено вчене звання професора по кафедрі «Мінералогія, кристалографія та РКК».

30 жовтня 1990 року на засіданні Вченої ради КГРІ (протокол № 6) В.М. Трощенко був переобраний на посаду професора кафедри «Мінералогія, кристалографія та РКК».

В.М. Трощенко постійно виконував методичну роботу, ним було видано кілька навчальних посібників до лекційних, практичних та лабораторних занять з петрографії. Вони суттєво доповнюють та деталізують розділи підручників під час учбового процесу, акцентують увагу студентів на найбільш важливих теоретичних та прикладних аспектах петрографічної науки.

Методичні посібники завжди використовували студенти, аспіранти та викладачі при вивченні гірських порід магматичного, метаморфічного та осадового походження. Відомо, що іноземні студенти після навчання в КГРІ привозили навчальні матеріали під авторством В.М. Трощенко в виробничі геологічні організації та навчальні заклади та країн СНД, Африки, Азії та Латинської Америки.

Владлен Микитович на кафедрі створив кабінет петрографії, постійно працював над поповненням його колекції новими зразками гірських порід і шліфами.

Важливим етапом вивчення гірських порід є дослідження зразків під мікроскопом. Тому осо-

бливу увагу Владлен Микитович приділяв оснащенню кабінету мікроскопами, освітлювачами, проєкційними апаратами та іншими технічними засобами.

Тематика наукових робіт В.М. Троценка вирізняється багатоплановістю.

Її основні її напрями:

- ритмічна шаруватість залізистих кварцитів (на прикладі Новокриворізького родовища);
- кореляція гранітоїдів обрамування Криворізько-Кременчуцької структурно-формаційної зони;
- механізми та петрохімія ультраметаморфізму та гранітизації;
- ознаки успадкованості складу первинних гірських порід в ультраметаморфічних мігматитах та гранітах;
- палеолітологічні реконструкції граніто-мігматитових формацій;
- петрологія граніто-мігматитових формацій та реконструкція палеогеології гранітизованого докембрію Криворізької зони та її обрамування (тема докторської дисертації);
- методика палеолітологічних реконструкцій глибоко метаморфізованих формацій.

Владлен Микитович часто був першовідкривачем. Вперше у Кривбасі він діагностував еруптивну брекчію. На прохання петрографа Жовтневої геологічної партії Криворізької геологорозвідувальної експедиції Лідії Федорівни Мордовець він досліджував kern однієї з розвідувальних свердловин – саме в ньому вперше було виявлено кімберліт. Також в kernі вперше для Кривбасу ним був діагностований та описаний еритрин – постійний супутник кобальтового зруденіння.

Таких прикладів багато, як багато і геологів, що користувалися консультаціями і порадами Владлена Микитовича.

В петрографічних дослідженнях з великою увагою ставився до «найдрібніших деталей», що взагалі вирізняє петрографів вищого рівня. При виконанні конкретних геолого-знімальних завдань ця риса допомагала за номерами та законами двійникування плагіоклазів відрізнити різновікові плагіограніти, за морфологією та внутрішньою будовою акцесорних мінералів розшифровувати складну геологічну історію докембрійських комплексів.

Автори цієї статті в різні роки були учнями (а пізніше і співробітниками) Владлена Микитовича. Ми, як і всі студенти, навіть дещо побоювалися його вимогливості до якості виконання завдань і в той же час поважали за те, що вимогливість була доброзичлива і об'єктивна, а професіоналізм неперевершеним.

Скласти залік чи іспит Владлену Микитовичу з першого разу це була подія, яка щастила не всім... Властивості породоутворюючих, другорядних, акцесорних, епігенетичних мінералів необхідно знати досконально. Контрольні завдання з діагностики та опису гірських порід здавалися в кілька заходів – після детального опису мінералів, структур, текстур, умов утворення порід. Під час прийому завдань Владлен Микитович хоч і зі стриманою, але ж з радістю та готовністю допомагав студентам. Після довгих вечорів у кабінеті петрографії гірські породи і мінерали закарбовувалися в пам'яті на все життя.

Для Владлена Микитовича не існувало компромісів у наукових дискусіях. За часів завідування кафедрою доцента Леонтія Івановича Мартиненка на його улюблене «Магми немає, є метасоматоз» Владлен Микитович спокійно наводив приклади вулканічного виверження карбонатитової або сульфідної магми.

На протязі 2000-2005 років Владлен Микитович обіймав посаду завідувача Науково-дослідного геолого-мінералогічного музею Криворізького технічного університету.

Зусиллями попередніх керівників музею кандидата геолого-мінералогічних наук Дмитра Семеновича Домарева (1989-1996 рр.) та доктора геолого-мінералогічних наук Віталія Васильовича Решетняка (1997-1999 рр.) була зібрана унікальна колекція зразків мінералів, гірських порід, корисних копалин багатьох регіонів планети.

Рисунок 5. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.М. Трощенко 2001 р.

Рисунок 6. Доктор геолого-мінералогічних наук, професор В.М. Трощенко 2005 р.

Основною метою та завданням своєї наукової діяльності професор Владлен Микитович Трощенко визначив класифікацію колекції і її діагностування. Унікальність цієї його роботи полягає в тому, що вперше для музеїв такого напрямку колекцію було систематизовано за формаційним признаком.

Науково-дослідний геолого-мінералогічний музей Криворізького технічного університету (постановою № 73-р від 11 лютого 2004 року, Кабінету Міністрів України був внесений до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання).

Після виходу на пенсію Владлен Микитович продовжував залишатися активним співробітником кафедри геології та прикладної мінералогії КНУ. Займався науково-дослідною роботою, протягом останніх років - загальними проблемами петрохімії, питаннями регіональної петрології (метабазитами центральної частини Українського щита, вулканогенними базитами Мадагаскару та ін.), був також активним та бажаним автором «Геолого-мінералогічного вісника» Криворізького національного університету.

Рисунок 7. Ювілей професора В.М. Трощенко. 2015 р.
Нижній ряд зліва направо: Валентина Вікторівна Філенко, Владлен Микитович Трощенко, Любов Миколаївна Ковальчук.
Верхній ряд зліва направо: Анатолій Анатольович Березовський, Галина Антонівна Пирогова, Владислав Вікторович Іванченко.

Висновки. Професор Владлен Микитович Трощенко пройшов славетний трудовий шлях у Криворізькому гірничорудному інституті. Як викладач петрографії та літології, як завідувач Науково-дослідного геолого-мінералогічного музею Криворізького технічного університету на час своєї трудової діяльності він зробив багато для поліпшення якості навчання студентів-геологів.

Навчальні колекції мінералів, гірських порід, шліфів, які він діагностував Добрі, теплі стосунки у Владлена Микитовича були зі своєю родиною. Дружина Ганна Іванівна, доньки, онука, правнук відповідали йому любов'ю і турботою. Гостювання у Владлена Микитовича завжди було святом для всіх, хто заглянув на привітний вогник.

В пам'яті студентів та співробітників залишилися спогади про В.М. Трощенко як про висококваліфікованого петрографа, досвідченого та вимогливого педагога.

Співробітники, аспіранти кафедри під час спілкування з Владленом Микитичем відчували радість, але також і з уважним та добрим Вчителем, старшим турботливим другом, пам'ять про якого ми дбайливо зберігаємо в наших серцях.

Подяка. Автори статті висловлюють свою щирю вдячність співробітникам кафедри геології за всебічну підтримку під час написання цієї статті.

ЛІТЕРАТУРА

Особова справа Трощенко Владлена Микитича. Криворізький гірничорудний інститут. Відділ керівних кадрів. № 1016/64. 1964-1999 роки. С. 1-78.

Іванченко В.В., Євтехов В.Д., Євтехов Є.В. 80 Років професору Владлену Микитовичу Трощенко. Геолого-мінералогічний вісник. 2010. 1-2 (23-24), С. 105-110.